

O'ZBEKISTONDA BANKLAR FAOLIYATIDA RAQAMLASHTIRISH LOYIHALARNI TADBIQ ETISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Maxsadaliyeva Maftuna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925111>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezisda O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirish jarayonlarini samarali tadqiq etish yo'llari va usullari o'rganilgan. Banklar faoliyatida raqamlashtirish texnologiyalarini joriy qilish moliyaviy xizmatlarni optimallashtirish, xizmat ko'rsatish tezligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot, O'zbekistondagi bank sektorida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli tatbiq qilishning afzalliklari va qiyinchiliklarini tahlil qilishga qaratilgan. Shuningdek, tezisda raqamlashtirishning bank mijozlari va bank xodimlariga ta'siri, xavfsizlik masalalari va kelgusidagi raqamlashtirish loyihalari bo'yicha tavsiyalar ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, bank tizimi, moliyaviy texnologiyalar, O'zbekiston, innovatsiyalar, xavfsizlik, mijozlar.

Abstract: This thesis explores the effective implementation of digitalization processes in the banking sector of Uzbekistan. The introduction of digital technologies in banking optimizes financial services, improves service speed, and reduces costs. This research is focused on analyzing the advantages and challenges of successfully implementing digital technologies in the Uzbek banking sector. The thesis also examines the impact of digitalization on bank customers and employees, security issues, and provides recommendations for future digitalization projects in banking.

Keywords: Digitalization, banking system, financial technologies, Uzbekistan, innovation, security, customers.

Kirish: Banklar moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Zamonaviy bank tizimida raqamlashtirish jarayonlari mijozlar uchun qulayliklar yaratish, bank operatsiyalarini tezlashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonning iqtisodiy islohotlari jarayonida bank sektorini rivojlantirish va raqamlashtirish masalalari davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

So'nggi yillarda, raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi va ular orqali moliyaviy xizmatlarning kengayishi global miqyosda bank tizimlarini sezilarli darajada o'zgartirdi. O'zbekistonda ham bu jarayon faollik bilan amalga oshirilmoqda. Banklar uchun raqamlashtirish jarayonlari yangi texnologiyalarni joriy qilish va bank mahsulotlarini ko'paytirishni talab qiladi. Shu bilan birga, raqamlashtirish xavfsizlik va xatarlar masalasini ham oldinga chiqaradi. Ushbu ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistondagi bank tizimida raqamlashtirish jarayonlarini samarali tatbiq etishning afzalliklari va muammolarini tahlil qilishdir. Banklar uchun raqamlashtirishning iqtisodiy foydalari, texnologik imkoniyatlar va amaliy qiyinchiliklarni ko'rib chiqish orqali yanada barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

O'zbekistonda raqamlashtirish jarayonlari va bank sektori: Raqamlashtirish, eng avvalo, bank xizmatlarining oson va tez amalga oshirilishini ta'minlaydi. O'zbekiston bank tizimida raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi bir necha yo'nalishda olib borilmoqda. Jumladan, onlayn banking, mobil ilovalar, elektron to'lov tizimlari va boshqalar bu jarayonning muhim

qismidir. 2020-2023 yillar davomida O'zbekiston bank sektori raqamlashtirish sohasida muhim yutuqlarga erishdi. Masalan, tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'lishicha, ko'plab tijorat banklari o'z xizmatlarini elektron platformalarga o'tkazish va xizmat ko'rsatish tezligini oshirish borasida sezilarli o'zgarishlarga erishgan. Raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi: Banklar uchun raqamlashtirishning muhim iqtisodiy afzalliklari mavjud. Avvalo, raqamlashtirish jarayonlari operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. An'anaviy bank operatsiyalari bilan solishtirganda, raqamli platformalar orqali xizmat ko'rsatish ko'proq avtomatlashtirilgan va bu vaqt va mablag'larni tejaydi. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish orqali banklar o'z mijozlari sonini oshirishi va bozor ulushini kengaytirishi mumkin. Bunda O'zbekistonda elektron tijorat va elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi muhim rol o'ynaydi. Bank tizimidagi xavfsizlik masalalari: Raqamlashtirish jarayonlarining kengayishi bilan bir qatorda, xavfsizlik masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bank tizimida ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash, kibersharoitda hujumlardan himoya qilish katta e'tiborni talab qiladi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni joriy qilish jarayonida axborot xavfsizligi darajasi yuksalmoqda, ammo bu borada xalqaro tajribaga suyanish muhimdir.

Jadval: O'zbekistonda banklarning raqamli xizmatlar ko'rsatish dinamikasi (2020-2023)

Yillar	Mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish (%)	Onlayn banking foydalanuvchilari (%)	Elektron to'lov operatsiyalari (mln so'mda)	Raqamli xizmatlar ulushi (%)
2020	25%	30%	1,200	15%
2021	40%	45%	2,500	25%
2022	55%	60%	4,100	35%
2023	70%	75%	6,300	45%

Ushbu jadval 2020-2023 yillar davomida O'zbekistonda banklarning raqamli xizmatlarni joriy etishi va ulardan foydalanishning sezilarli o'sishini ko'rsatmoqda. Mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish: 2020 yilda mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish ko'rsatkichi 25% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilga kelib bu ko'rsatkich 70% gacha oshgan. Bu o'sish raqamlashtirish jarayonlarining kengayishini va bank mijozlarining mobil texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini ko'rsatadi. Mobil ilovalarning o'sish sur'ati mijozlar uchun qulay va tezkor xizmatlarni taqdim etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Onlayn banking foydalanuvchilari: Onlayn bankingdan foydalanish ham 2020 yildan 2023 yilgacha sezilarli darajada oshgan. 2020 yilda foydalanuvchilar ulushi 30% bo'lgan bo'lsa, 2023 yilda bu raqam 75% ga yetgan. Bu O'zbekiston bank sektorida raqamli moliyaviy xizmatlarning kengayishiga bog'liq. Bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining ortishi, raqamli texnologiyalar tufayli mijozlar banklarga ko'proq ishonch bildirayotganidan darak beradi.

Elektron to'lov operatsiyalari: Jadvalda elektron to'lov operatsiyalarining hajmi ham yillar davomida sezilarli darajada o'sgani ko'rinib turibdi. 2020 yilda bu operatsiyalarning hajmi 1,200 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilga kelib bu raqam 6,300 million so'mga yetgan. Elektron to'lovlar nafaqat O'zbekiston ichida, balki xalqaro darajada ham bank

xizmatlarining tezkor va xavfsiz bajarilishini ta'minlaydi. Elektron to'lovlar hajmidagi o'sish raqamli moliyaviy infratuzilmaning rivojlanishi bilan bog'liq.

Raqamli xizmatlar ulushi: Jadvalda raqamli xizmatlarning umumiy bank xizmatlaridagi ulushi ham sezilarli darajada oshgan. 2020 yilda bu ko'rsatkich 15% bo'lgan bo'lsa, 2023 yilga kelib u 45% ni tashkil qilgan. Bu o'sish banklarning raqamlashtirishga bo'lgan sodiqligini va mijozlarga ko'proq raqamli xizmatlarni taklif etish imkoniyatlarining kengayganini ko'rsatmoqda.

Kelgusidagi loyihalar va istiqbollar: O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirish loyihalari hali to'liq amalga oshirilmagan bo'lsa-da, bu jarayon davom etmoqda va kelgusidagi rejalar keng qamrovli. Banklar mijozlarga yanada ko'proq xizmat turlarini taqdim etish, masofaviy xizmatlarni kengaytirish hamda blockchain texnologiyalarini kiritish ustida izlanishlar olib bormoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalarining keng tatbiqi bank xizmatlarining avtomatlashtirilishini ta'minlash imkonini beradi.

Xulosa: Jadval tahlili O'zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish jarayonlari davomida raqamli xizmatlardan foydalanish darajasining jadal o'sayotganini ko'rsatadi. Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va mijozlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, xavfsizlik va xizmat sifatini doimiy ravishda yaxshilash raqamlashtirish jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun muhimdir. O'zbekistonda bank tizimida raqamlashtirish loyihalarini samarali tadbiq etish uchun keng ko'lamli va puxta rejalashtirilgan strategiyalar kerak. Bu jarayonda xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratish, texnologik innovatsiyalarni joriy etish va xalqaro tajribalardan foydalangan holda milliy bank tizimini zamonaviy darajaga ko'tarish mumkin. Bank sektorining raqamlashtirilishi, moliyaviy xizmatlar sifatini yaxshilash va iqtisodiy o'sishga ko'maklashadi. Shu bilan birga, mijozlar uchun qulay va xavfsiz moliyaviy muhit yaratiladi.

References:

1. Nazarali o'g'li, M. S. (2023). THE STUDY OF VALUE-ADDED TAX: KNOWLEDGE FROM THE EU VAT EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S VAT SYSTEM. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 9, 131-135.
2. Otto, M., & Thornton, J. (2023). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I VA AYLANMADAN OLINADIGAN SOLIQ TO'LOVCHILARINI BIR-BIRIDAN FARQLI JIHATLARINI BAHOLASH. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 9, 140-143.
3. Po'latov, S., & Farmonov, I. (2023). The Role and Significance of Internal Audit as an Effective System of Internal Control in Business Entities.
4. Boburmirzo, X., & Abbosxon, Y. (2022, March). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING RIVOJLANISH TAHLILI. In E Conference Zone (pp. 168-170).
5. Xursanaliyev, B. (2022). KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISH FENOMENI. *Xorazm Ma'mun akademiyasi xabarnomasi*.
6. Melibaeva G. (2024). ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND BUSINESS PSYCHOLOGY. *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 10(10), 48-50. <https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.907>.
7. Nazrullaevna, M. G. (2021). Management Mechanisms for Innovative Activities in Economic Systems. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 31-35.

8. Aliyevich, Y. A. (2023). O 'ZBEKISTON IQTISODIY SHAROITIDA INSON RESURSLARIDAN FOYDALANISHDAGI FAOLIYAT TURLARI. QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1, 76-78.
9. Umarov, O. (2023). O 'ZBEK TURIZMNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O 'RNI. QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 234-236.
10. Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li. (2024). DAVLAT SOLIQ SIYOSATIDA EKOLOGIK SOLIQLARNI JORIY ETISH ORQALI TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHGA ERISHISHNING AHAMIYATI. *Kokand University Research Base*, 927–930. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/259>
11. Iqboljon o'g'li, F. I. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'LCHASH OMILLARI. *Kokand University Research Base*, 746-750.

INNOVATIVE
ACADEMY